

Kolophone digital

Digital Humanities Tools in der Anwendung

Berns, Nils

berns@ub.uni-kiel.de
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

Christ, Andreas

christ@ub.uni-kiel.de
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3591-2355

Dahm, Margit

dahm@germsem.uni-kiel.de
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

Diebel, Richard

diebel@ub.uni-kiel.de
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7525-7175

Klemenz, Arne

klemenz@ub.uni-kiel.de
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3450-8748

Projektziele

Das vorgestellte DFG-geförderte Forschungsprojekt (wissenschaftliche Arbeit am Germanistischen Seminar der CAU Kiel, Datenmanagement und technische Realisierung in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Kiel, Webseite: www.kolophone.de) hat die systematische Erfassung und Erforschung von Kolophonen in deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters als Ziel. Kolophone sind SchreiberInnenzusätze, die zumeist am Ende von Handschriften bzw. der enthaltenen Texte stehen. Sie enthalten Informationen wie Schreibernamen, Entstehungszeit und -ort der Handschrift, sie werden aber auch zur Kommentierung der Schreibtätigkeit und der Texte genutzt und sind eine der wenigen Quellen, die Rückschlüsse auf das Text- und Selbstverständnis der Schreibenden erlauben (Dahm, 2020). Mit dem Projekt erfolgt erstmalig eine systematische Sammlung von Kolophonen in deutschsprachigen Handschriften, die der scientific community in digitaler Form verfügbar gemacht wird. Zugleich bietet die Datenbank, die auch inhaltliche Parameter erfasst, umfassende Möglichkeiten zur quantitativen wie auch qualitativen Untersuchung von Kolophonen.

An die digitale Umsetzung des Vorhabens wurden folgende Anforderungen gestellt:

1. Zusammenführung der Transkriptionen der Kolophon-
texte sowie der zentralen Metadaten der jeweiligen
Handschriften in einer digitalen Datensammlung nach
einem semantischen und strukturierten Erfassungs-
schema
2. Anreicherung der Datensätze zu Kolophonen bzw.
Handschriften mit weiteren Informationen wie Norm-
daten und Typisierungen
3. Niederschwellige, dezentrale Datenerfassung für For-
schende und Implementierung von Mechanismen zur
Qualitätssicherung
4. Nachnutzung existierender Datenbestände
5. Datenformat mit Anschlussfähigkeit für weitere For-
schung (insb. Kodikologie und Mediävistik)
6. Open-Access-Veröffentlichung in einer Webanwen-
dung mit Recherche- und Analysemöglichkeiten sowie
eine Langzeitarchivierungslösung für die Daten

Das Projekt mit einer Laufzeit von drei Jahren ist 08/2021
gestartet, die Veröffentlichung der Datenbank wird Mitte
2024 erfolgen.

Werkzeugkasten und Daten

Zur Dokumentation der Kolophone und der zugehörigen
Handschriften wurde das Dokumentenformat TEI-XML
gewählt, da die P5-Guidelines mit dem Modul Manuscript
Description mittlerweile den internationalen De-Facto-
Standard bei der Beschreibung mittelalterlicher Hand-
schriften darstellen (Schaßan, 2019, 201). Der mensch- und
maschinenlesbare TEI-Standard ermöglicht die strukturelle
und semantische Auszeichnung der erfassten Texte und
stellt eine sinnvolle Grundlage für die quantitative/statis-
tische Analyse und Durchsuchbarkeit sowie die Nachnut-
zung der Daten in anderen Forschungsprojekten dar. Das
Datenmodell des Kolophon-Projekts orientiert sich am eta-
blierten Vorgehen bei der Handschriftenkatalogisierung in
TEI-XML (Schaßan 2019, 189–193). Über eine ODD-Datei
wird XML-Schema erzeugt, in dem kontrollierte Vo-
kabelare hinterlegt werden, so dass für viele Felder Vor-
schlaglisten zur Verfügung stehen (Beispiel bei Schaßan,
2017, 170–171).

Für das Projekt werden Metadaten im JSON-Format zu den händisch über Kataloge recherchierten Handschriften und zugehörige Register (Orte, Personen, Werke) aus dem Handschriftencensus (Wolf, 2009) (www.handschriftencensus.de) abgerufen. Es erfolgt eine schrittweise Konvertierung nach TEI-XML mithilfe der Python-Bibliotheken `json` (Python Software Foundation, 2020) und `xml.etree.ElementTree` (Lundh, 2008) und des Kommandozeilenwerkzeuges `XMLStarlet` (Grushinskiy, 2002), gefolgt von einer Anreicherung der Handschriften-Metadaten im TEI-Header durch Abruf von Normdaten (GND) über `OpenRefine` (Delpuch und Huynh, 2010-2021). Anschließend werden die Daten in die Editionsdatenbank importiert. Diese Datenbank ist eine native XML-Datenbank namens `eXist-db` (Retter, 2022). Für die editorische Arbeit kommt der XML-Editor `oXygen` (Syncro Soft SRL, 2021) zum Einsatz. Die grundlegenden Funktionalitäten im Zusammenspiel der beiden zuletzt genannten Technologien und der nutzungsfreundlichen Arbeitsoberfläche liefert das Framework `ediarum` (Fechner et al., 2020; Fechner et al., 2021; Fechner und Dumont, 2022), welches an die speziellen Bedürfnisse des Projekts angepasst wurde. `Ediarum` ist eine etablierte und an komplexe editorische Anforderungen anpassbare Lösung.

Aus der Editionsdatenbank werden die XML-Dateien regelmäßig automatisch in die öffentliche Recherchedatenbank synchronisiert. Die Recherchedatenbank ist ebenfalls eine `eXist-db`, auf der die ebenfalls auf `ediarum` (Fechner, 2022) basierende, öffentliche Rechercheplattform aufsetzt. Zur Einbindung der Digitalisate wird auf den Standard `IIIF` gesetzt, d. h. externes Material über entsprechende Schnittstellen abgerufen und im `Mirador-Viewer` (Project Mirador, 2021) im Projektportal angezeigt. Die Abbildungen werden entweder von den `IIIF-Image-Servern` externer Repositorien oder von einem Projekt-Server basierend auf der open-source Software `Cantaloupe` (Cantaloupe-Project, 2021) abgerufen. Die Rechercheplattform bietet eine über das Web frei zugängliche Schnittstelle, die die Handschriftendaten im JSON-Format und als TEI-XML abrufbar macht. `Ediarum` ermöglicht diese Funktionalität. Die Schnittstelle steht für andere Vorhaben zur Nutzung bereit und kann bspw. dazu dienen, die Daten zum Handschriftencensus zurück zu transferieren. Eine Langzeitarchivierung

der XML-Dateien und ggf. Bilder wird mittels Datenübertragung in das `TextGrid Repository` (TextGrid Konsortium, 2006-2014) umgesetzt.

Fazit und Ausblick

Durch das Zusammenwirken von Kompetenzen aus germanistischer Mediävistik, Digital Humanities, Informatik und bibliothekarischem Metadatenmanagement sowie die Adaption etablierter DH-Technologien werden die Projektanforderungen effizient erfüllt. Das Vorhaben leistet einen signifikanten Beitrag zur Grundlagenforschung in der germanistischen Mediävistik und soll Ausgangspunkt weiterer literaturwissenschaftlicher und kodikologischer Forschungen zu Kolophonen als einem bislang kaum erforschten Bereich sein. Dabei werden perspektivisch verbesserte Recherche- und Visualisierungsmöglichkeiten (Karte, Zeitstrahl) sowie die Vernetzung mit weiteren Projekten zur Handschriftenerforschung wie dem Handschriftenportal angestrebt.

Bibliographie

- Cantaloupe-Project.** 2021. „Cantaloupe“. V. 5.0.5. University Library, University of Illinois. <https://github.com/cantaloupe-project/cantaloupe> (zugegriffen: 18. Juli 2023).
- Dahm, Margit.** 2020. „Auf den Spuren des Schreibers - Kolophone in deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters.“ *editio - Internationales Jahrbuch für Editions-wissenschaft* 34: 23-44.
- Delpuch, Antonin und David Huynh.** 2010-2021. *OpenRefine*. V. 3.4.1. Ubuntu 20.04. <https://github.com/OpenRefine/OpenRefine> (zugegriffen: 18. Juli 2023).
- Fechner, Martin, Nadine Arndt, Stefan Dumont und Sascha Grabsch.** 2020. *ediarum.REGISTER.edit*. V. 1.0.3. TELOTA – BBAW. <https://github.com/ediarum/ediarum.REGISTER.edit> (zugegriffen: 18. Juli 2023).
- Fechner, Martin, Nadine Arndt, Stefan Dumont, Sascha Grabsch und Lou Klappenbach.** 2021. *ediarum.BASE.edit*. V. 2.0.0. TELOTA – BBAW. <https://github.com/ediarum/ediarum.BASE.edit> (zugegriffen: 18. Juli 2023).
- Fechner, Martin.** 2022. *ediarum.WEB*. V. 2.1.1. TELOTA – BBAW. <https://github.com/ediarum/ediarum.WEB> (zugegriffen: 18. Juli 2023).
- Fechner, Martin und Stefan Dumont.** 2022. *ediarum.DB*. V. 4.0.2. TELOTA – BBAW. <https://github.com/ediarum/ediarum.DB> (zugegriffen: 18. Juli 2023).
- Grushinskiy, Mikhail.** 2002. *XMLStarlet*. V.1.6.1. Ubuntu 20.04. <https://sourceforge.net/projects/xmlstar/files> (zugegriffen: 18. Juli 2023).
- Lundh, Fredrik.** 2008. *ElementTree*. V. 1.3.0. Python Software Foundation. Ubuntu

20.04. <https://github.com/python/cpython/blob/3.9/Lib/xml/etree/ElementTree.py> (zugegriffen: 18. Juli 2023).

Project Mirador. 2021. *Mirador*. V. 3.3.0. Project Mirador. <https://github.com/projectmirador/mirador> (zugegriffen: 18. Juli 2023).

Python Software Foundation. 2020. *JSON encoder and decoder*. V. 2.0.9. Python Software Foundation. <https://github.com/python/cpython/tree/3.9/Lib/json> (zugegriffen: 18.07.2023).

Retter, Adam. 2022. *eXist-db – Open Source Native XML Database*. V.6.0.1. eXist Solutions. Debian 11. <https://github.com/eXist-db/exist> (zugegriffen: 18. Juli 2023).

Schaßan, Torsten. 2017. „Some Roads to Script Classification: Via Taxonomy and Other Ways.“ In *Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter 4*, hg. von Hannah Busch, Franz Fischer, Patrick Sahle, 165-177. Norderstedt: BoD.

Schaßan, Torsten und Timo Steyer. 2019. „Vom lokalen Bestand zur weltweiten Vernetzung. Mittelalterliche Handschriften im Netz.“ *Das Mittelalter* 24: 188–204.

Syncro Soft SRL. 2021. *oXygen XML Editor*. V. 23.1. <https://www.oxygenxml.com/> (zugegriffen: 18. Juli 2023).

TextGrid Konsortium. 2006–2014. *TextGrid: Virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften*. Göttingen: TextGrid Konsortium. <https://www.textgrid.de> (zugegriffen: 18.07.2023).

Wolf, Jürgen. 2009. „Handschriftencensus – Eine Bestandsaufnahme.“ *ZfDA* 138: 279f <http://www.zfda.de/beitrag.php?id=806&mode=maphilinet> (zugegriffen: 18. Juli 2023).